

PARAMETRLI ALGEBRAIK TENGLAMALARNI O'ZGARMASNI VARIATSIYALASH USULI BILAN YECHISH

A.U. Arziqulov, O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institut dotsent
Q.K.Janiqulov, SamDU tadqiqotchi

Ushbu maqolada algebraik tenglamalar o'zgarmasni variatsiyalash usuli orqali o'zidan past darajali tenglamaga keltirilib yechib ko'rsatilgan. Usulning mohiyati tenglama koeffitsiyentlaridan birini variatsiyalab yangi yangi parameter bilan almashtirib, hosil bo'lgan tenglamani yangi parametrga nisbatan yechib, topilgan ildizlarni variatsiyalangan o'zgarmasga tenglashtirib, berilgan tenglamaning yechimlarini topishdan iborat.

Kalit so'zlar: algebraik tenglama, tenglamaning darajasi, aniqlanish sohasi, variatsiyalash, irratsional tenglama, an'anaviy usul, yechim, ildiz, parametr, chet ildiz.

В данной статье показано, как решаются алгебраические уравнения путем сведения их к уравнению низшего порядка с использованием метода вариации постоянной. Суть метода заключается в нахождении решений заданного уравнения путем варьирования одного из коэффициентов уравнения, то есть замены его новым параметром, решения полученного уравнения относительно нового параметра, приравнивания найденных корней варьируемой константе и т. д.

Ключевые слова: алгебраическое уравнение, степень уравнения, область определения, вариация, иррациональное уравнение, традиционный метод, решение, корень, параметр, посторонний корень.

In this article, algebraic equations are solved by reducing the constant to a lower-order equation using the method of variation of the

constant. The essence of the method is to vary one of the coefficients of the equation, that is, replace it with a new parameter, solve the resulting equation with respect to the new parameter, and find solutions to the given equation by equating the found roots to the varied constant.

Key words: *algebraik equation, degree of the equation, domain of determination, variation, irrational equation, traditional method, solution, root, parameter, extraneous root.*

Algebraik tenglamada qatnashgan o'zgarmlardan birini variatsiyalab ya'ni suniy ravishda o'zgarmlarning o'rniga yangi parametrlarni kiritib, hosil bo'lgan berilgan tenglamadan past darajali yangi parametrlil tenglamani ushbu parametrga nisbatan yechib, topilgan yechimni tenglamadagi variatsiyalangan o'zgarmlarga tenglashtirib, berilgan tenglamani yechimlarini topish usulini keltiramiz. Bu usul birjinsli bo'lmagan oddiy chiziqli differensial tenglamalarni unga mos birjinsli differensial tenglamani umumiy yechimida qatnashgan o'zgarmlarni variatsiyalash usuli (Lagranj usuli) ga ma'lum ma'noda o'xshashdir. Bu usulning mohiyatini misollar yechish orqali tushuntiramiz.

Adabiyot sharhi. Parametrlil tenglamalarni yechishning amaliyotda ko'p qo'llaniladigan usullari sifatida quyidagi usullarni keltirish mumkin: analitik, grafik, parametrga nisbatan yechish va funksional ya'ni funksiyalarning asosiy xossalardan foydalanib yechish. Bu usullar boyicha quyidagi adabiyotlarda masalalar yechib ko'rsatilgan: [1] - [9]. Maqolada taklif etilgan "o'zgarmlarni variatsiyalash" deb nomlangan usul bo'yicha [2], [4], [5], [6], [9] adabiyotlarda ham misollar qaralgan, lekin usul sifatida alohida urg'u berilmagan.

Tahlil va natijalar. Parametrlarga bog'liq va bog'liq bo'lmagan irratsional tenglamalarni irratsionallikdan qutqarish natijasida uchinchi va to'rtinchi (yuqori) darajali algebraik tenglamalar paydo bo'ladi. Bunday tenglamalarni yechish uchun asosan Kardano va Ferrari

usullaridan foydalaniladi, beshinchi va undan yuqori darajali algebraik tenglamalarnı yechishning umumiy algoritmi mavjud emas. Parametrik tenglamalarnı yechishning an'anaviy usullari ham yuqori darajali algebraik tenglamalarnı yechishga keltiriladi. An'anaviy usullarning birortasi ham tenglamaning darajasini pasayishga olib kelmaydi. Biz taklif qilayotgan o'zgarımasnı variatsiyalash usulı esa variatsiyalangan parametrga nisbatan berilgan algebraik tenglamaning darajasidan past darajali algebraik tenglamani yechishga keltiriladi. Bitta muhim xususiy holni alohida ta'kidlab o'tamiz: agar algebraik tenglamaning barcha koeffitsiyentlarini biror o'zgarımas sonning darajalari va bir soni orqali ifodalash imkoniyati bo'lsa, u holda o'sha o'zgarımas sonni variatsiyalash yangi parametrga nisbatan past darajali algebraik tenglamaga olib kelishi mumkin.

Avvalo oddiy irratsional tenglamalarnı an'anaviy va o'zgarımasnı variatsiyalash usullari bilan qiyoslab yechib ko'rsatamiz.

1-misol. $x - 4 = \sqrt{x + 4}$ tenglamani yeching.

Yechish. 1-usul (An'anaviy). Tenglamaning aniqlanish sohasini topib, ikkala tomonini kvadratga ko'tarib kvadrat tenglamaga keltirib yechamiz:

$$x \geq -4, x^2 - 9x + 12 = 0, x_{1,2} = \frac{9 \pm \sqrt{33}}{2}.$$

2-usul (O'zgarımasnı variatsiyalash). 1) Berilgan tenglamada $4 = a$ deb parametr kiritamiz. 2) Ikkala tomonini kvadratga ko'tarib yangi parametrga nisbatan hosil bo'lgan kvadrat tenglamani yechamiz:

$$\begin{aligned} x - a &= \sqrt{x + a}, x^2 - 2ax + a^2 = x + a, \\ a^2 - (2x + 1)a + x^2 - x &= 0, \end{aligned}$$

diskriminantni hisolaymiz: $D = 8x + 1$ va ildizlarini yozamiz:

$$a_{1,2} = \frac{2x + 1 \pm \sqrt{8x + 1}}{2} \text{ endi topilgan ildizlarnı parametrning}$$

tenglamadagi qiymati bilan tenglashtirib, hosil bo‘lgan tenglamalarni asosiy o‘zgaruvchiga nisbatan yechamiz:

$$1) \frac{2x+1+\sqrt{8x+1}}{2} = 4 \text{ natijada birinchi usuldagi tenglama hosil}$$

bo‘ladi.

$$x^2 - 9x + 12 = 0, x_{1,2} = \frac{9 \pm \sqrt{33}}{2}.$$

$$2) \frac{2x+1-\sqrt{8x+1}}{2} = 4, x^2 - 9x + 12 = 0, x_{3,4} = \frac{9 \pm \sqrt{33}}{2}.$$

Tenglamaning aniqlanish sohasini hisobga olib, javobni yozamiz.

$$\text{Javob: } x = \frac{9 \pm \sqrt{33}}{2}.$$

2-misol. $2x - 3 = \sqrt{3x - 3}$ tenglamani yeching.

Yechish. 1-usul. Aniqlanish sohasi

$$3x - 3 \geq 0, x \geq 1. (2x - 3)^2 = 3x - 3,$$

$$4x^2 - 12x + 9 = 3x - 3, 4x^2 - 15x + 12 = 0,$$

$$x_{1,2} = \frac{15 \pm \sqrt{33}}{8}, x_1 = \frac{15 - \sqrt{33}}{8}, x_2 = \frac{15 + \sqrt{33}}{8}.$$

$$\text{Javob: } x_{1,2} = \frac{15 \pm \sqrt{33}}{8}.$$

2-usul. 1) $3 = a$ deb parametr kiritamiz. 2) Parametrga nisbatan kvadrat tenglamani yechamiz:

$$2x - a = \sqrt{3x - a}, a^2 - (4x - 1)a + 4x^2 - 3x = 0,$$

$$D = 4x + 1, \quad a_{1,2} = \frac{4x - 1 \pm \sqrt{4x + 1}}{2}.$$

1. $a_1 = 3$ ni yechamiz:

$$\frac{4x - 1 \pm \sqrt{4x + 1}}{2} = 3, \quad 4x^2 - 15x + 12 = 0, \quad x_{1,2} = \frac{15 \pm \sqrt{33}}{8}.$$

2. Xuddı shunday $a_2 = 3$ tenglama ham yechiladi:

$$4x^2 - 15x + 12 = 0, \quad x_{2,3} = \frac{15 \pm \sqrt{33}}{8}.$$

$$\text{Javob: } x_{1,2} = \frac{15 \pm \sqrt{33}}{8}.$$

3-misol. Bitta parametrga bog'liq irratsional $ax^2 - 2 = \sqrt{ax + 2}$ tenglamani yeching.

Yechish. 1-usul (*An'anaviy*). Ikkala tomonini kvadratga ko'tarib, to'rtinchi darajali tenglamani yechishga keladi: $(ax^2 - 2)^2 = ax + 2$, $a^2x^4 - 4ax^2 - ax + 2 = 0$.

2-usul (*Variatsiyalash*). 1) $2 = c$ deb parametr kiritamiz. 2) c parametrga nisbatan kvadrat tenglamani yechamiz.

$$(ax^2 - c)^2 = ax + c, \quad c^2 - (2ax + 1)c + a^2x^4 - ax = 0,$$

$$c_{1,2} = \frac{2ax^2 + 1 \pm \sqrt{4ax^2 + 4ax + 1}}{2}.$$

$$c_1 = \frac{2ax^2 + 1 + \sqrt{4ax^2 + 4ax + 1}}{2} = 2.$$

$$2ax^2 + 1 + \sqrt{4ax^2 + 4ax + 1} = 4,$$

$$\sqrt{4ax^2 + 4ax + 1} = -2ax^2 + 3,$$

$$4ax^2 + 4ax + 1 = 4a^2x^4 - 12ax^2 + 9,$$

$a^2x^4 - 4ax^2 - ax + 2 = 0$ kavadrat tenglamani yechamiz. Ikkala usulda ham bitta kvadrat tenglamani yechishga keltirildi.

4-misol. $a^2x^2 - 5 = \sqrt{ax + 5}$ tenglamani yeching.

Yechish. 1-usul (*An'anaviy*). Tenglamani aniqlanish sohasi: Irratsionallikdan qutilib $(a^2x^2 - 5)^2 = ax + 5$ to'rtinchi darajali tenglama hosil qilamiz $a^4x^4 - 10a^2x^2 - ax + 20 = 0$.

2-usul (*Variatsiyalash*). 1) $5 = y$ deb parametr kiritamiz. 2) Parametrga nisbatan kvadrat tenglamani yechamiz.

$$(a^2x^2 - y)^2 = ax + y, \quad y^2 - (2a^2x^2 + 1)y + a^4x^4 - ax = 0,$$

$$D = (2ax + 1)^2, \quad y_{1,2} = \frac{2a^2x^2 + 1 \pm (2ax + 1)}{2}.$$

3) $y_{1,2} = 5$, tenglamani yechamiz

$$a^2x^2 - ax = 5, \quad a^2x^2 - ax - 5 = 0, \quad x_{1,2} = \frac{a \pm \sqrt{21a^2}}{2a^2} = \frac{1 \pm \sqrt{21}}{2}.$$

$$\text{Javob: } x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{21}}{2}.$$

Endi o'zgarasni variatsiyalash usuli bilan yuqori darajali algebraik tenglamalarni o'zidan past darajali tenglamalarga keltirib yechishga doir masalalarni qaraymiz:

5-misol. Uchinchi darajali $x^3 - 26x - 5 = 0$ tenglamani yeching.

Yechish:1-usul (An'anaviy). Kub tenglamani yechish formulalari orqali yechiladi.

2-usul.(O'zgarmasni variatsiyalash). Avvalo tenglama koefisientlarini 1 va 5 orqali ifodalab olamiz.

$$x^3 - 26x - 5 = 0, x^3 - 5^2x - x - 5 = 0, 5^2x + 5 - (x^3 - x) = 0,$$

1) $5 = t$ deb parametr kiritamiz.

2) t ga nisbatan kvadrat tenglama yechamiz.

$$t_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4x(x^3 - x)}}{2x} = \frac{-1 \pm \sqrt{4x^4 - 4x^2 + 1}}{2x} = \frac{-1 \pm (2x^2 - 1)}{2x},$$

$$\begin{cases} |2x^2 - 1| = 2x^2 - 1, \\ |2x^2 - 1| = 1 - 2x^2. \end{cases} \Rightarrow \left\{ \left(-\infty; -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \cup \left(\frac{1}{\sqrt{2}}; +\infty \right) \right\} \Rightarrow \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}} \right]$$

$$t_{1,2} = \frac{-1 \pm (2x^2 - 1)}{2x},$$

$$t_1 = \frac{-1 - (2x^2 - 1)}{2x} = \frac{-1 + 2x^2 + 1}{2x} = x, x_1 = 5.$$

$$t_2 = \frac{-1 + (2x^2 - 1)}{2x} = \frac{-1 + 2x^2 - 1}{2x} = \frac{-2 + 2x^2}{2x},$$

$$x^2 - 5x - 1 = 0, x_2 = \frac{5 - \sqrt{26}}{2}, x_3 = \frac{5 + \sqrt{26}}{2}.$$

$$\text{Javob: } x_1 = 5, x_2 = \frac{5 - \sqrt{26}}{2}, x_3 = \frac{5 + \sqrt{26}}{2}.$$

6-misol. To‘rtinchi darajali algebraik

$$x^4 + x^3 - 10x^2 - 5x + 25 = 0 \quad \text{tenglamani yeching.}$$

Yechish. 1-usul. (Ferrare usuli).

2-usul (Variatsiyalash). Tenglamaning koeffitsientlari 1 va 5 lar orqali ifodalangan. 1) Bu tenglamada $5 = k$ deb parameter kiritamiz.

2) k ga nisbatan kvadrat tenglama hosil bo‘ladi, uni yechamiz:

$$k^2 - (2x^2 + x)k + x^4 + x^2 = 0,$$

$$k_{1,2} = \frac{2x^2 + x \pm \sqrt{(2x^2 + x)^2 - 4(x^4 + x^2)}}{2} = \frac{2x^2 + x \pm |x|}{2},$$

$$\begin{cases} |x| = x, & x \geq 0, \\ |x| = -x, & x < 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} |x| = x, & x \geq 0, \\ |x| = -x, & x < 0. \end{cases}$$

3)

$$\begin{cases} k_1 = \frac{2x^2 + x + x}{2} = 5, \\ k_2 = \frac{2x^2 + x - x}{2} = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + x - 5 = 0, \\ x^2 = 5, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-1 - \sqrt{21}}{2}, x_2 = \frac{-1 + \sqrt{21}}{2} \\ x_3 = -\sqrt{5}, x_4 = \sqrt{5}. \end{cases}$$

Javob:

$$x_1 = \frac{-1 - \sqrt{21}}{2}, x_2 = \frac{-1 + \sqrt{21}}{2}, x_3 = -\sqrt{5}, x_4 = \sqrt{5}.$$

7-misol. Oltinchi darajali algebraik $x^6 - 7x^2 + \sqrt{6} = 0$ tenglamani yeching.

Yechish. O'zgarmasni variatsiyalash usuli bilan yechamiz. 1) Bu tenglamada $\sqrt{6} = z$ deb parameter kiritamiz. 2) z ga nisbatan kvadrat tenglama hosil bo'ladi uni yechamiz:

$$x^2 z^2 - z + (x^2 - x^6) = 0, z_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4x^2(x^2 - x^6)}}{2x^2} = \frac{1 \pm |2x^4 - 1|}{2x^2},$$

$$\begin{cases} |2x^4 - 1| = 2x^4 - 1, \\ |2x^4 - 1| = 1 - 2x^4. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left(-\infty; -\frac{1}{\sqrt[4]{2}} \right) \cup \left(\frac{1}{\sqrt[4]{2}}; +\infty \right) \\ \left[-\frac{1}{\sqrt[4]{2}}; \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \right] \end{cases}$$

3) Tenglamani yechamiz

$$\begin{cases} z_1 = \frac{1 - (2x^4 - 1)}{2x^2} = \sqrt{6}, \\ z_2 = \frac{1 + (2x^4 - 1)}{2x^2} = \sqrt{6} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^4 - \sqrt{6}x - 1 = 0, \\ x^2 = \sqrt{6}, \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x_1 = -\sqrt[4]{\frac{\sqrt{10} + \sqrt{6}}{2}}, x_2 = \sqrt[4]{\frac{\sqrt{10} + \sqrt{6}}{2}} \\ x_3 = -\sqrt[4]{6}, x_4 = \sqrt[4]{6}. \end{cases}$$

Javob:

$$x_1 = -\sqrt[4]{\frac{\sqrt{10} + \sqrt{6}}{2}}, x_2 = \sqrt[4]{\frac{\sqrt{10} + \sqrt{6}}{2}}, x_3 = -\sqrt[4]{6}, x_4 = \sqrt[4]{6}.$$

Mazkur, o'zgarmasni variatsiyalash usuli tenglamada koeffitsiyent sifatida qatnashgan o'zgarmaslardan birini yangi parametr bilan almashtirib, ma'lum sinfga kiruvchi irratsional va yuqori darajali algebraik tenglamalarning darajalarini pasaytirib, kvadrat tenglamalarga keltirib yechish imkoniyatini beradi.

Adabiyotlar:

1. Горнштейн П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с параметры. К. 1992. – 290 с.
2. Мирошин В.В. Решение задач с параметрами. Теория и практика. - М.: Изд. “Экзамен”, 2009. - 286 с.(174-175 с).
3. Alixonov S. Matematika o'qitish metodikasi. Darslik. “Cho'lpon”, T.: -2011.
4. Далингер В.А. Задачи с параметрами: учебное пособие. - Омск: Издательство ООО «Амфора», 2012. - 961 с. (15 - 16 с).
5. Z.Turdaliyev. Super matematika 2. Toshkent: Akademnashr, 2020. 272-bet.
6. Z.Turdaliyev. Super matematika 3. Toshkent: Akademnashr, 2020. 272-bet.
7. Janiqulov Q.K. Parametrli tenglamalarni har xil usulda yechish. “Algebra va analizning dolzarb masalalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Termiz. 2022-yil 18-19 noyabr. 261-263 betlar.
8. Arziqulov A.U., Janiqulov Q.K. About methods for solving parameter-dependent equations // Researchjet Journal of analysis and Inventions January. – 09.01.2022 – P. 96 – 103.
9. Janiqulov Q.K. On a method for solving parametrik equations with respect to a parametr // ISSN: 2795-8612. European Journal of nonformal Education. 20.02.2023 – P. 75-78.

